

РЕЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕ НЕМЕЦКОГО И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Исмоилова Шодия Хусанбой қизи

доктарант ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13161837>

Поскольку концепция изучения иностранного языка на самом деле не является новым явлением для студентов, изучающих английский после немецкого, их главная цель — не разобраться со структурой языка, а научиться им пользоваться. В этом случае такие подходы, как понимание фонетических правил, анализ путем рассмотрения каждой фонемы в отдельности, могут вызвать у учащихся скуку в языке и в сознании, особенно в случае вмешательства после «простоты» и «правильности» немецкого языка, английский язык чрезвычайно может показаться трудным. В результате образовательный процесс обречен на неудачное завершение. Поэтому лучше, чтобы форма урока, посвященная произношению слов, была интересной и эффективной.

Один из самых эффективных способов научить учащихся правилам произношения простым способом и без каких-либо правил – это запоминание слов посредством подражания. В процессе изучения языка студенты должны, по крайней мере, четко видеть язык, который они изучают, через средства массовой информации, музыку, фильмы и социальные сети, такие как YouTube. По наблюдениям некоторых ученых (Hornby, 1995; Vandergrift, 2007), несмотря на то, что правильное произношение является первым навыком, которому необходимо овладеть, даже у студентов, обучающихся в области английского языка, имеются недостатки. Причиной этого может быть, прежде всего, разница в звуках родного и английского языков и влияние предыдущего языкового опыта. Для учащихся, изучающих язык, особенно важно создавать интересные методы, материалы и видеоуроки, чтобы они могли адаптироваться к этому процессу (Фаузи, 2019). Поэтому подражательный подход во многом поможет учащимся быстрее различать четкие различия между языками и языковыми формами, а также уменьшить их проблемы с акцентом и произношением. Этот прием эффективен еще и потому, что в процессе подражания внимательно прослушиваются звуки и точная форма языка, а ухо и язык адаптируются к одинаковому произношению этих слов. Это развивает не только продуктивные навыки, но и рецептивные навыки (слушания). Причина в том, что при визуализации слов, т. е. угадывании

произношения по виду, трудно всегда найти нужное, да и после усвоения фонетических правил нередко исключительные случаи, особенно в английском языке.

Технику имитационного занятия мы разделили на 3 части:

1) Слушание и чтение. Создается банк слов, относящихся к уроку, и эти слова читаются одновременно с прослушиванием. В этом случае наш разум адаптируется непосредственно к только что увиденному слову на иностранном языке.

2) Послушайте и вернитесь. Это отличается от первого шага тем, что после каждого услышанного слова звук или человек, обучающий этому слову, делает паузу и повторяет его за учениками. Таким способом можно узнать, в какой именно части слова учащиеся допускают ошибки. Также желательно проделывать это упражнение снова и снова, пока слова не станут для учащихся понятными.

3) Эта часть немного сложнее, но очень эффективна и дает четкие результаты. Но переход на эту тренировку без выполнения вышеперечисленного также не даст результатов. Причина в том, что сначала нужно узнать слово, потом попробовать его, а потом работать над ним. То есть необходимо слушать последовательность слов и одновременно произносить ее. Как видите, это упражнение полезно и весело одновременно.

Метод моделирования можно использовать по-разному. Например, самый популярный метод — работа с песнями. Сначала читается текст песни, повторяется вместе с педагогом и повторяется под музыку. Также использование этого приема на небольших текстах особенно полезно и очень способствует формированию общей речи. В качестве примера возьмем следующую историю:

There was once a hare who was friends with a tortoise. One day, he challenged the tortoise to a race. Seeing how slow the tortoise was going, the hare thought he'd win this easily. So, he took a nap while the tortoise kept on going. When the hare woke, he saw that the tortoise was already at the finish line. Much to his chagrin, the tortoise won the race while he was busy sleeping.

Рассказ, приведенный выше, как раз подходит для имитационного подхода, и желательно, чтобы такие материалы были краткими, простыми и непременно понятными. Итак, согласно указанной последовательности,

учитель сначала выразительно читает рассказ или воспроизводит аудиозапись рассказа, а ученики знакомятся со словами, наблюдая. Затем каждое предложение зачитывается и учащиеся повторяют его. И в конце попробуйте прочитать ту же историю под аудиозапись или с учителем. случае длинных предложений важно разделить их на смысловые части. Как видите, студенты будут эффективно работать над устной речью, получать новую информацию и, конечно же, развивать общие разговорные навыки.

Использованная литература:

1. Жалолов Ж. Методика преподавания иностранного языка. «Учитель», Ташкент 2012.
2. Ульяницкая Любовь Александровна (2017). Языковые контакты и особенности их изучения в различных лингвистических дисциплинах. Филологические науки. Вопросы теории и практики, (12-4 (78)), 173-176.
3. De Angelis, G. 2005. Multilingualism and non-native lexical transfer: an identification problem. International Journal of Multilingualism 2
4. Ismoilova, S. (2023). CHET TILI O'RGANISHDA KOMUNIKATIV HAMDA INTERFERENTIV KOMPETENSIYALARNING AHAMIYATI. Interpretation and researches, 1(14).
5. Ismoilova, S. (2023). TIL INTERFERENSIYASIGA OID TURLI TALQINLAR TAHLILI. SCHOLAR, 1(34), 272-275.
6. Ismoilova, S. X. (2023). QO 'SHIMCHA CHET TILI O'RGANISH JARAYONIDA ESKI TAJRIBALARGA TAYANISHNING INTERFERENTIV KOMPETENTLIKNI SHAKILLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (10), 770-777.